

ÉRDEKELTEK

- o polgárok és a civil társadalom
- o gazdálkodók és szövetségeik
- o önkormányzatok, regionális hatóságok
- o ivóvízszolgáltatók
- o idegenforgalmi ágazat képviselői, horgászok
- o vízerőmű

KIHÍVÁSOK

- szezonális vagy időszakos szélsőségek a vízjárásban (árvíz, aszály)
- A vízkészletek elosztása a növekvő igényeket támasztó, egymással versengő felhasználási módok között

CÉLKITŰZÉS

- A projekt erőforrásain és szakmai eredményein alapuló **továbbfejlesztett víz- és tájgazdálkodási döntési módszertan** tesztelése, különös tekintettel az egymással versengő vízhasználatokra vonatkozó **átfogó információk** feltárására
- A több érdekelt fél részvételével zajló konfliktuskezelés/ érdekegyeztetés alkalmazása a szakpolitikai irányításban

INN WATER PARTNEREK

13 szervezetet tömörítő **konzorcium** (kutatói és technológiai szervezetek, kkv-k, végfelhasználók, uniós és nemzetközi szervezetek).

A projekt az Európai Unió Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában részesült a 101086512 számú támogatási megállapodás keretében.

Ezt a projektet az Egyesült Királyság kutatási és innovációs programja (UK Research and Innovation, UKRI) finanszírozta az Egyesült Királyság kormányának Horizon Europe támogatási garanciája keretében [támogatási szám: 10066637].

@InnWater

@InnWater_EU

contact.innwater@oieau.fr

www.innwater.eu

© Oieau 2023

INN WATER

Többszintű és szektorokon átnyúló szervezési és irányítási újítások és vízgazdasági problémák megoldására

Kísérleti terület #5

KÖZÉP-TISZA
Magyarország

Szakmai vezetők

KAPCSOLAT : György RÁTFAI - tiszaooffice@kotivizig.hu
Gábor UNGVÁRI - gabor.ungvari@rekk.hu

KÖZÉP TISZA

A kísérleti terület a Tisza vízgyűjtőjének síkvidéki részén, az Alföld közepén helyezkedik el. A terület vízellátása a Tisza-tóból valósul meg. A mintaterület nagysága 2900 km².

MÓDSZER

1. A kísérleti helyszín közösségének összetételének meghatározása
2. A jelenlegi vízgazdálkodási helyzet felmérése
3. Célkitűzések meghatározása és tervezés
4. A módszerek és eszközök tesztelése és megvalósítása
5. Visszajelzés és értékelés

5 KÍSÉRLETI TERÜLETEK

Különböző típusú irányítási mechanizmusok végrehajtása magába foglalva a különböző **vízügyi kihívásokat**, az **eszközök és módszerek tesztelése és közös fejlesztése**.

INN WATER
Pilot Site Community

Franciaország, Réunion-sziget - **Közgazdasági fókusz**

Olaszország, Közép-Brenta vízgyűjtője - **Ökoszisztéma-szolgáltatások és ivóvízszolgáltatás**

Spanyolország, Figueres - **Vízhiány**

Egyesült Királyság, West Country - **Vízminőség**

Magyarország, Közép-Tisza - **Vízkészlet-gazdálkodás**

